

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА"

Baydeyeva Almira Maxatovna

Степень магистра по специальности «Управление коммерческим банком»,
Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16174630>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается современное состояние практики управления рисками в коммерческих банках Республики Узбекистан, существующие проблемы и пути их преодоления. Проведен углубленный анализ основных видов рисков, возникающих в банковской деятельности: кредитного риска, риска ликвидности, операционного риска, риска процентной ставки и риска несоблюдения требований, а также проведен сравнительный анализ с международной практикой их управления. В ходе исследования определено современное состояние систем оценки и мониторинга рисков в коммерческих банках Узбекистана и разработаны необходимые рекомендации по их совершенствованию. В частности, обоснована необходимость гармонизации политики управления рисками с автоматизированными цифровыми решениями, повышения достаточности капитала на основе требований Базеля III и укрепления корпоративного управления. Статья служит практической основой для повышения финансовой устойчивости банковской системы и укрепления кредитной надежности.*

***Ключевые слова:** Коммерческие банки, управление рисками, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, риск процентной ставки, комплаенс, стандарты Базеля, финансовая устойчивость, достаточность капитала, банковский надзор, мониторинг рисков, система внутреннего контроля, цифровое управление, комплаенс-контроль.*

"IMPROVING RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN"

***Abstract.** This article examines the current state of risk management practices in commercial banks in the Republic of Uzbekistan, existing problems and ways to overcome them. An in-depth analysis of the main types of risks arising in banking activities - credit risk, liquidity risk, operational risk, interest rate risk and compliance risks - is conducted, and a comparative analysis is provided with international practice of their management. During the study, the current state of risk assessment and monitoring systems in commercial banks in Uzbekistan was determined, and necessary recommendations were developed for their improvement. In particular, the need to harmonize risk management policies with automated digital solutions, strengthen capital adequacy based on Basel III requirements, and strengthen corporate governance is substantiated. The article serves as a practical basis for increasing the financial stability of the banking system and strengthening credit reliability.*

***Keywords:** Commercial banks, risk management, credit risk, liquidity risk, operational risk, interest rate risk, compliance, Basel standards, financial stability, capital adequacy, banking supervision, risk monitoring, internal control system, digital management, compliance control.*

Введение

В мировой финансовой системе банки играют важную роль в стимулировании экономического роста и инвестиций. Выступая финансовыми посредниками, они обеспечивают экономическую активность, мобилизуя сбережения, эффективно распределяя ресурсы, поддерживая платежную инфраструктуру и предоставляя кредиты различным секторам экономики. В то же время банки подвержены множеству внутренних и внешних рисков, то есть рисков, которые напрямую влияют на устойчивость банка.

Эффективность механизмов выявления, оценки, мониторинга и управления рисками является важным фактором здорового развития банковской системы.

Вопрос управления рисками приобретает все большую актуальность и на финансовом рынке Республики Узбекистан. Несмотря на ряд реформ, проведенных в банковском секторе в последние годы, практика управления рисками до сих пор не является совершенной. В частности, кредитная политика, достаточность капитала, уровень ликвидности и степень участия банков в устранении операционных рисков требуют сбалансированного подхода.

Нормы и стандарты управления рисками, разработанные международными финансовыми институтами, в частности Базельским комитетом, сегодня служат методологической основой для коммерческих банков по всему миру. В данной статье рассматривается современное состояние управления рисками в коммерческих банках Узбекистана, рассматриваются теоретические и практические основы его совершенствования, а также пути внедрения передового международного опыта.

Методология: В исследовании использовался комплексный методологический подход для анализа практики управления рисками в коммерческих банках Узбекистана, выявления существующих проблем и предоставления обоснованных выводов по их совершенствованию. Методологической основой послужили системный подход к современному банковскому менеджменту, международные стандарты (в частности, Базель II и Базель III), методы статистического анализа, эмпирические наблюдения и сравнительный анализ.

В ходе исследования, прежде всего, был проведен глубокий анализ нормативно-правовых документов, в частности, политики управления рисками, утвержденной Центральным банком Республики Узбекистан, законов и нормативных актов, регулирующих деятельность банков. Эти документы послужили методологической основой для выявления и оценки банковских рисков.

На втором этапе реальная ситуация была изучена методом практического анализа на основе таких параметров, как финансовая отчетность коммерческих банков Узбекистана, структура кредитного портфеля, коэффициенты риска, уровень проблемных кредитов, показатели ликвидности. С помощью статистических методов проведено сравнение этих показателей между банками и выявлены тенденции их изменения из года в год. Также был проведен анализ внутренних процедур управления рисками некоторых крупных коммерческих банков и проведен анализ их соответствия международным стандартам. В исследовании также использовался качественный аналитический подход.

Были проведены интервью с банковскими специалистами, экспертами финансовых регулирующих органов и практикующими специалистами, обобщены их взгляды на проблемы и практический опыт управления рисками. Такой подход позволил получить представление не только о статистических показателях, но и о практических проблемах и реальных ситуациях во внутреннем управлении.

Другим важным компонентом методологии стал сравнительный анализ. Был проанализирован передовой зарубежный опыт управления рисками (на примере JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank и др.) и оценены возможности его применения в условиях Узбекистана. На этой основе в статье разработаны предложения по цифровизации системы управления рисками, укреплению механизмов комплаенса и эффективному построению системы внутреннего аудита.

В целом, данное научное исследование основано на сочетании традиционных и инновационных методологических подходов, что создает прочную основу для выявления реального состояния банковской системы Узбекистана и определения перспективных направлений ее развития.

Обзор актуальной литературы: Количество научной, теоретической и практической литературы по управлению рисками в банковской системе увеличивается из года в год. Это, в свою очередь, связано с растущей нестабильностью финансовых рынков, проблемами кредитной системы и мировыми экономическими кризисами. В данном разделе представлен углубленный анализ теоретических взглядов, методологических подходов и практических рекомендаций узбекских и зарубежных авторов по управлению рисками.

Прежде всего, одним из основных источников международного банковского риск-менеджмента являются стандарты Базель I, Базель II и Базель III, разработанные Базельским комитетом. Эти документы предлагают универсальные подходы к обеспечению достаточности капитала коммерческих банков, созданию систем оценки и минимизации рисков. В частности, Базель III усиливает риск-ориентированный подход к управлению капиталом и рисками ликвидности в банках. Это также имеет актуальное значение для банковского сектора Узбекистана. В трудах известных зарубежных учёных, освещающих теорию рисков с экономической точки зрения, – Фредерика Мишкина, Энтони Сондерса, Роберта К. Мертон и Джона К. Халла – подробно анализируются виды банковских рисков, методы их оценки и механизмы хеджирования посредством производных финансовых инструментов. Их исследования способствуют пониманию механизмов проявления кредитного риска, риска ликвидности, процентного риска, валютного риска, операционного риска и стратегического риска, с которыми сталкиваются банки в различных ситуациях.

Узбекские учёные, такие как А. Ходжаев, М. Кобилов, З. Хамроев, Д. Эгамов и С. Кудратов, написали ряд научных статей и монографий по управлению рисками. В их трудах обосновываются особенности национальной банковской системы, особенности формирования факторов риска в местных условиях, усиление механизмов государственного контроля, а также важность системы внутреннего аудита и комплаенса в банках.

В частности, в учебнике А. Ходжаева «Организация банковского дела» подробно рассматриваются основные виды рисков в деятельности коммерческих банков Узбекистана, этапы их выявления и оценки. З. Хамроев в своих статьях подчеркнул роль автоматизированных скоринговых систем в минимизации кредитных рисков на основе анализа невозврата банковских кредитов.

Также особое значение в качестве практических источников имеют ежегодные отчеты, регулярно подготавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан и Министерством финансов, статистические обзоры и аналитические бюллетени, освещающие ситуацию с рисками в банковском секторе. На основе этих отчетов можно отслеживать уровень управления рисками банками, объем и динамику проблемных активов.

Кроме того, оценки банковского сектора Узбекистана, проводимые международными финансовыми институтами, такими как ВТО, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, и заключения в рамках «Программы оценки финансового сектора» (FSAP), также служат важной научной и практической базой для оценки банковских рисков.

В заключение следует отметить, что литература по данной теме позволяет глубже понять систему управления рисками в коммерческих банках Узбекистана, выявить существующие проблемы и адаптировать передовой зарубежный опыт к национальным условиям. Это, в свою очередь, создает прочную теоретическую и практическую основу для исследований.

Анализ и результаты

Хотя практика управления рисками в коммерческих банках Республики Узбекистан постепенно совершенствуется, на практике по-прежнему сохраняется ряд системных проблем. Как показало исследование, наиболее основным и распространенным видом риска в деятельности банков является кредитный риск. В последние годы рост доли невозврата выданных банками кредитов, то есть неработающих кредитов (NPL), обусловил необходимость серьезного анализа отношения к данному риску.

Согласно статистическим данным, к концу 2023 года неработающие кредиты составляли в среднем 4,5% кредитного портфеля коммерческих банков Узбекистана, а в некоторых банках этот показатель находился на уровне 6–8%. Это свидетельствует об отсутствии достаточной осмотрительности в кредитной политике банков, системах оценки клиентов и механизмах работы с залоговым обеспечением. В ряде случаев было выявлено, что риски не оценивались в полной мере даже по кредитам, выданным по политическим или социальным мотивам.

Таблица 1.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Узбекистана (2020–2024 гг.)

Год	Общий кредитный портфель (трлн сумов)	Объем проблемных кредитов (трлн сумов)	Коэффициент проблемных кредитов (%)
2020	275	12,6	4,6
2021	330	15,2	4,6

2022	390	17,8	4,56
2023	470	21,1	4,49
2024	530	24,2	4,57

Источник: Ежегодные обзоры Центрального банка Республики Узбекистан, 2020–2024 годы.

Риск ликвидности также выступает в качестве существенной проблемы для коммерческих банков. Краткосрочный характер депозитов в узбекских банках в сочетании с дисбалансом между долгосрочным кредитным портфелем и ликвидностью банка ослабляет ликвидность банка. Во многих случаях банки вынуждены привлекать краткосрочные ресурсы ликвидности из Центрального банка. Такая ситуация свидетельствует о несоординированности стратегии ликвидности и системы управления денежными потоками. Операционные риски, в частности, человеческие ошибки, технологические сбои, мошенничество и проблемы безопасности данных, также представляют серьезную угрозу для деятельности банков. В последние годы, наряду с расширением услуг цифрового банкинга, также участились сообщения о кибератаках и утечках данных. Было обнаружено, что многие коммерческие банки имеют слабую ИТ-инфраструктуру и недостаточное внедрение современных протоколов безопасности.

Таблица 2

Текущие показатели ликвидности коммерческих банков (%)

Год	Текущая ликвидность (%)	Быстрая ликвидность (%)	Кредиты на ликвидность от Центрального банка (трлн сумов)
2020	108	72	1,5
2021	111	75	1,9
2022	105	71	2,7
2023	100	68	3,4
2024	102	66	4,1

Источник: Статистический бюллетень Центрального банка, 2020–2024.

Согласно результатам анализа, системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля банков не одинаково эффективны. В большинстве банков комплаенс-контроль осуществляется формально, а риск-ориентированные подходы не используются. Это увеличивает риск нарушений и финансовых преступлений.

Еще одним важным аспектом является риск недостаточности капитала. Согласно требованиям Базеля III, норматив достаточности капитала коммерческих банков должен быть не менее 8%. Хотя это требование выполняется большинством узбекских банков, в некоторых вновь созданных или быстро расширяющих свою деятельность банках наблюдаются случаи значительного снижения уровня достаточности капитала. Это негативно сказывается на финансовой устойчивости.

Исследование также выявило, что в некоторых банках не внедрены автоматизированные системы оценки и мониторинга рисков, а также наблюдается чрезмерная зависимость от человеческого фактора при принятии решений. Это ограничивает возможности объективного выявления рисков и оперативного принятия решений.

В то же время, в банках, внедривших платформы мониторинга рисков на основе цифровых технологий, наблюдается снижение кредитных рисков и улучшение клиентских портфелей. В целом, анализ показывает, что для повышения эффективности управления рисками в коммерческих банках Узбекистана необходимы системные и глубокие изменения. Необходимо провести работу по ряду приоритетных направлений для устранения существующих проблем, обеспечения готовности к современным рискам и адаптации к международным стандартам.

Во-первых, в эпоху стремительного развития финансовых технологий широкое внедрение цифровых систем мониторинга рисков стало актуальной задачей. Процесс мониторинга рисков, основанный на традиционных методах, медленный, неточный и подвержен человеческому фактору, что ограничивает возможности заблаговременного выявления рисков в банковской деятельности. Цифровые решения, в свою очередь, позволяют оперативно реагировать на риски, отслеживая состояние кредитов, ликвидности, операционной деятельности и кибербезопасности в режиме реального времени. Такие системы не только оценивают риски, но и служат важным инструментом их предотвращения.

Во-вторых, банковскому сектору Узбекистана необходимо полностью соответствовать требованиям Базеля III и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Эти стандарты устанавливают строгие критерии повышения качества капитала банков, показателей ликвидности и финансовой прозрачности. Соблюдение этих стандартов будет способствовать интеграции банков в международную финансовую систему, повышению доверия иностранных инвесторов и обеспечению финансовой стабильности.

В-третьих, укрепление системы кредитного скоринга имеет особое значение для повышения качества кредитного портфеля. Внедрение цифровых моделей скоринга позволит более точно оценивать кредитоспособность клиентов, снизить субъективность в принятии решений и значительно сократить долю проблемных кредитов. Эффективная система кредитного скоринга, особенно в сегментах малого бизнеса и физических лиц, поможет существенно снизить риски.

В-четвертых, одним из важных факторов предотвращения и контроля рисков в банковской деятельности является усиление функций комплаенса и внутреннего аудита.

Благодаря подходу к аудиту, основанному на оценке рисков, в банках формируется высокоуровневая система внутреннего контроля, предотвращающая нарушения и мошенничество. Глубокое внедрение политики комплаенса в практику повышает уровень соблюдения законодательства, прозрачность и социальную репутацию банка.

В-пятых, эффективность системы управления рисками напрямую зависит от человеческого капитала. Поэтому банкам следует уделять первоочередное внимание повышению уровня знаний и навыков своих специалистов. Постоянное обучение персонала, стимулирование получения международных сертификатов (CFA, FRM), внутренние и внешние обучающие программы повышают профессиональный потенциал в области выявления, анализа и управления рисками.

Наконец, на фоне постоянно расширяющегося рынка цифровых банковских услуг обеспечение ИТ-безопасности становится стратегическим приоритетом для банков.

Устойчивость банковской инфраструктуры может быть повышена за счет усиления межсетевых экранов, защиты баз данных и внедрения систем защиты от кибератак.

Повышение эффективности управления рисками в коммерческих банках Узбекистана позволит не только обеспечить финансовую безопасность, но и повысить конкурентоспособность всей финансовой системы. Несомненно, комплексный подход, цифровые инновации и стратегическое управление, основанное на международном опыте, станут решающими факторами на этом пути.

Обсуждение: Управление рисками имеет стратегическое значение в современной мировой банковской системе. Международный опыт показывает, что любой финансовый кризис или нарушение финансовой стабильности часто связаны с недостаточной оценкой или ненадлежащим управлением рисками. Анализируя текущее состояние узбекских коммерческих банков, можно увидеть, что, наряду с некоторыми позитивными изменениями в текущей практике, существуют и системные недостатки.

Первый основной аспект, который следует обсудить, — это эффективность процесса выявления и классификации рисков. Несмотря на то, что во многих коммерческих банках имеется методология оценки рисков, ее практическое применение слабо и во многих случаях ограничивается только крупными корпоративными кредитами.

В сегментах розничного бизнеса и малого бизнеса риски основаны на субъективных оценках. В результате риски, приводящие к росту проблемных кредитов в этих сегментах, недостаточно прогнозируются.

Второй вопрос — слабость системы внутреннего контроля и комплаенса. В большинстве банков комплаенс-функция ограничивается лишь подготовкой отчетов для внешних надзорных органов. Однако основная цель комплаенса — регулярный мониторинг соблюдения банком внутренних политик и внешних стандартов и оперативное принятие мер по выявленным проблемам. Неэффективное взаимодействие с внутренним аудитом в этой области зачастую приводит к росту рисков.

В-третьих, несмотря на внедрение систем управления рисками с использованием цифровых технологий, их недостаточная полнота и отсутствие интеграции существующих систем создают проблемы. Хотя некоторые крупные банки реализовали пилотные проекты по цифровому мониторингу рисков, их эффективность до сих пор не оценена в полной мере. Кроме того, большинство малых и средних банков вообще не имеют таких систем.

Четвёртый важный аспект – уровень кадрового потенциала и квалификации.

Несмотря на то, что специалисты, работающие в подразделениях управления рисками, зачастую имеют теоретическую подготовку, им не хватает квалификации в области современных технологий, международных моделей рисков, политик комплаенса и ИТ-безопасности. Это приводит к неверному выявлению рисков во внутренней системе банка. Поэтому актуальной задачей остаётся систематическая организация международных сертифицированных тренингов, ознакомление с передовым зарубежным опытом и развитие взаимного обмена опытом.

Пятый аспект – уровень адаптации к требованиям Базеля III. Хотя теоретически узбекские коммерческие банки начали адаптироваться к этим стандартам, на практике возникают трудности с их полным внедрением. В частности, такие требования, как проведение стресс-тестирования, расчет достаточности капитала с использованием риск-ориентированного подхода, поддержание буферов ликвидности и создание внутренних риск-моделей, до сих пор соблюдаются не всеми банками.

Другим важным предметом обсуждения является доля проблемных кредитов и стратегии ее снижения. Тот факт, что некоторые банки расширяют свои кредитные портфели за счет некачественных сегментов и принимают решения, не основанные на оценке риска, приводит к росту проблемных кредитов. Однако некоторые передовые банки внедряют систему кредитного скоринга и переходят на цифровую оценку рейтингов заемщиков, тем самым снижая риски.

Исходя из этого, можно сказать, что рассмотренные аспекты управления рисками в коммерческих банках Узбекистана указывают на необходимость трансформации в этой области. Это требует не только совершенствования внутренней политики банков, но и укрепления финансовой стабильности на национальном уровне.

Заключение

Результаты исследования показывают, что, хотя система управления рисками в коммерческих банках Узбекистана находится на этапе развития, в этой области существует ряд проблем, требующих решения. Наиболее распространенными видами рисков в банковской деятельности являются кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск и риск несоблюдения требований законодательства, а существующие подходы к управлению ими на практике недостаточно совершенствуются.

Преобладание субъективности в оценке рисков, слабость систем внутреннего контроля и ограниченность цифровых инструментов мониторинга приводят к росту системных рисков.

Основываясь на международном опыте и анализе, были сделаны следующие основные выводы:

1. Внедрение цифровых систем мониторинга рисков создает возможность выявлять риски в режиме реального времени и разрабатывать меры оперативного реагирования.
2. Полное соответствие стандартам Базель III и МСФО является ключевым фактором обеспечения достаточности и ликвидности капитала банка.
3. Укрепление системы кредитного скоринга будет способствовать повышению качества кредитного портфеля и снижению доли проблемных кредитов.
4. Укрепление систем комплаенс и внутреннего аудита позволит предотвращать нарушения и внедрять риск-ориентированный подход.
5. Непрерывное обучение, направленное на повышение квалификации сотрудников, обеспечит глубокое понимание рисков и эффективное управление ими.
6. Обеспечение информационной безопасности и внедрение современных решений по борьбе с киберугрозами будет способствовать стабильной работе банков.

Таким образом, совершенствование практики управления рисками в коммерческих банках Узбекистана следует рассматривать не только как важный компонент финансовой устойчивости банковской системы, но и как важный компонент экономической безопасности. Комплексный подход, использование международного опыта, внедрение современных технологий и повышение квалификации сотрудников позволяют сформировать надежную и устойчивую систему управления рисками в национальной банковской системе.

Список использованной литературы

1. Базельский комитет по банковскому надзору (2011) Базель III: Глобальная нормативно-правовая база для повышения устойчивости банков и банковских систем. Банк международных расчетов. [Онлайн] Доступно по адресу: <https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>
2. Мишкин, Ф.С. (2019) Экономика денег, банковского дела и финансовых рынков. 12-е изд. Нью-Йорк: Pearson Education.
3. Халл, Дж.К. (2018) Управление рисками и финансовые институты. 5-е изд. Хобокен: Wiley Finance.
4. Сондерс, А. и Аллен, Л. (2020) Управление кредитными рисками в период финансового кризиса и после него. 3-е изд. Хобокен: Wiley.
5. Мертон, Р.К. (1995) Финансовые инновации и управление и регулирование финансовых институтов. Журнал «Банковское дело и финансы», 19(3), с. 461–481.
6. Центральный банк Республики Узбекистан (2024) Ежегодный аналитический обзор банковской системы. Ташкент: Информационная служба ЦБ.
7. Хамроев, З. (2022) «Оценка кредитного риска в коммерческих банках и пути его снижения», Экономика и инновационные технологии, 2(4), с. 67–73.
8. Кобилов, М. (2021) Основы банковского дела. Ташкент: Издательство «Иктисад-Молия».
9. Эгамов, Д. (2020) «Интеграция внутреннего аудита и управления рисками в банковской системе», Журнал «Финансовый анализ», 3(1), с. 42–49.
10. Ходжаев, А. (2019) Организация банковского дела. Ташкент: Издательство «Иктисад-Молия».
11. Международный валютный фонд (2023) Республика Узбекистан: Программа оценки финансового сектора. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство МВФ.
12. Всемирный банк (2022) Стратегия модернизации финансового сектора Узбекистана. [Онлайн] Доступно по ссылке: <https://www.worldbank.org/uzbekistan-finance>
13. KPMG (2023) Управление рисками на развивающихся рынках: Обзор банковского сектора. [Онлайн] Доступно по ссылке: <https://home.kpmg>
14. Deloitte (2021) Глобальный обзор управления рисками: 12-е издание. [Онлайн] Доступно по ссылке: <https://www2.deloitte.com>
15. PwC (2020) Обзор рисков: Управление рисками с передовой. [Онлайн] Доступно по ссылке: <https://www.pwc.com>

16. Тураев, О. (2023) «Проблемы цифровизации банковских рисков в Узбекистане», Журнал инновационной экономики, 5(2), с. 88–93.
17. ОЭСР (2022) Принципы эффективного управления рисками в банковском секторе. Париж: Издательство ОЭСР.
18. Убайдуллаев, А. (2021) «Управление риском ликвидности в банках: проблемы и решения», Вестник Национального банка, 1(3), с. 55–62.